

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892404>

ZAMONAVIY MENEJMENT TIZIMIDA KADRLAR SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Baykhanov Komiljon

London South bank of university

International business management

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada menejment tizimida kadrlar salohiyati va uni qanday qilib zamon talablariga mos shaklda rivojlantirish haqida fikr mulohazalar berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** menejment, boshqaruv, liderlik xususiyatlari, zamonaviy yondashuvlar, hodim salohiyati.*

Bugungi kunda zamonaviy tashkilot va korxonalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish koʻp jihatdan samarali kadrlar menejmentiga bogʻliq. Global iqtisodiyotning tezkor oʻzgarishi, texnologik yutuqlar va raqobatning oshishi inson resurslarini boshqarishni tashkil etishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Kadrlar menejmenti korxonaning eng muhim resursi boʻlgan inson kapitalini rivojlantirish va samarali foydalanishga yoʻnaltirilgan faoliyatdir. Shuning uchun tashkilotlar uchun malakali, motivatsiyalangan va yuqori samaradorlikka ega xodimlarni jalb qilish, rivojlantirish va saqlab qolish asosiy vazifalardan biridir.

Zamonaviy kadrlar menejmenti jarayoni nafaqat xodimlarni tanlash va yollash bilan cheklanmay, balki ularni doimiy ravishda rivojlantirish, ularning kasbiy oʻsishini taʼminlash va ragʻbatlantirishga qaratilgan. Innovatsion texnologiyalar, digitalizatsiya va masofaviy ishlash imkoniyatlarining rivojlanishi kadrlar menejmentiga yangi imkoniyatlar kiritmoqda, shu bilan birga yangi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Zamonaviy tashkilotlar inson resurslari boshqaruvining strategik

ahamiyatini tushunib, xodimlar salohiyatini maksimal darajada ochishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqmoqda.

Har qanday tashkilotda xodimlar eng qimmatli resurs hisoblanadi, shuning uchun ularning salohiyatini oshirish uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shartdir. Kadrlar salohiyatini rivojlantirish jarayonida xodimlar o'z kasbiy mahoratlarini oshiradi, yangi bilimlarni egallaydi va tashkilotda o'z o'rnini mustahkamlaydi. Bu esa nafaqat korxonada ichidagi mahsuldorlikni oshiradi, balki xodimlarning motivatsiyasini ham kuchaytiradi.

Kadrlar salohiyatini rivojlantirishning asosiy foydalari quyidagilardir:

-Malakali kadrlar yangi texnologiyalarni va innovatsion usullarni tezroq o'zlashtiradi va ularni faoliyatda qo'llaydi.

-Kadrlar bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirib borishi natijasida ish samaradorligi oshadi.

-Kadrlarni rivojlantirish jarayonida ularning mehnatga bo'lgan ishtiyoqi va tashkilotga sodiqligi kuchayadi.

-Xodimlarga o'zlarini rivojlantirish va kasbiy o'sish imkoniyatlarini yaratish orqali ular tashkilotda uzoq muddat ishlashga rag'batlantiriladi.

Zamonaviy menejment tizimida kadrlar salohiyatini rivojlantirish uchun turli xil strategiyalardan foydalaniladi. Ushbu strategiyalar tashkilotning maqsad va vazifalariga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Quyida kadrlar salohiyatini rivojlantirishda keng qo'llaniladigan asosiy yondashuvlar keltirilgan:

Tashkilot ichida xodimlarni muntazam ravishda o'qitish va rivojlantirish dasturlari tashkil etilishi zarur. Bu treninglar, seminarlar, malaka oshirish kurslari orqali amalga oshiriladi.

-Mentorlar yoki murabbiylar tomonidan xodimlarga amaliy yordam va maslahatlar berish ularning tez rivojlanishiga va tajriba orttirishiga katta hissa qo'shadi. Bu tizim yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash va ularning malakasini oshirishda samarali usul hisoblanadi.

-Xodimlarga tashkilot ichida turli bo'limlar va lavozimlarda ishlash imkoniyatini yaratish orqali ularning ko'nikmalarini kengaytirish va tajribalarini

oshirish mumkin. Bu usul xodimlarning o'z kasbiy yo'nalishida keng ko'lamli bilimga ega bo'lishiga yordam beradi.

-Tashkilot ichida o'zaro ochiq muloqot va fikr almashish muhitini yaratish kadrlar salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xodimlar o'z g'oyalarini erkin ifoda etishlari va rahbariyat bilan o'zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

-Zamonaviy raqamli texnologiyalar xodimlarni rivojlantirish jarayonida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Masofaviy o'qitish platformalari, onlayn treninglar va digital vositalar orqali kadrlar salohiyatini rivojlantirish samaradorligini oshirish mumkin.

Zamonaviy menejmentda xodimlarning motivatsiyasi va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish tashkilotning strategik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xodimlarni rag'batlantirish va ularda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish tashkilot ichidagi ichki madaniyatni kuchaytiradi va natijada umumiy maqsadlarga erishish jarayoni tezlashadi.

Motivatsiyani oshirishda rag'batlantirish dasturlari, mukofotlar tizimi va o'quv kurslariga yo'llash kabi mexanizmlar samarali bo'lishi mumkin. Liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish esa maxsus dasturlar va o'quv seminarlar orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy menejment tizimida kadrlar salohiyatini rivojlantirish korxonalar va tashkilotlarning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga erishish uchun zarur omil hisoblanadi. Xodimlarning kasbiy rivojlanishi va ularning doimiy malakasini oshirish tashkilotning raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi. Buning uchun tashkilotlar zamonaviy strategiyalardan foydalanib, innovatsion yondashuvlarni joriy qilishi lozim. Shuningdek, xodimlarni motivatsiyalash, ularga yetarli sharoit yaratish va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish orqali kadrlar salohiyatini maksimal darajada ochish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida boshqaruv kadrlarining o'zini o'zi rivojlantirish tizimini joriy etish – ijtimoiy.uz <https://ijtimoiy.uz/1205/>
2. Innovatsion-kadrlar menejmenti <https://fayllar.org/urganch-davlatuniversiteti-v9.html?page=6>
3. Kadrlar innovatsiyalarining tashkiliy shakllari - Inson resurslarini boshqarish
4. <https://atelim.com/inson-resurslarini-boshqarish.html?part=26>